

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Sharifov Siroj,

o'qituvchi

Kattaqo'rg'on davlat peedagogika instituti

Samarqand, O'zbekiston

sharifovsiroj@gmail.com

NOREAL VOQELIKNING BADIY XARAKTERNI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI

ANNOTATSIYA

Bu maqolada Omon Muxtor romanlaridagi noreal voqeliklarning konflikt va xarakterni yoritishdagi roli haqida gap boradi. Inson ruhiyat dinamikasida fantastikaning o'rni, tush, ramziy ifodalarning asarda ma'lum bir g'oya va falsafani tashishdagi roli yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: noreal voqelik, ramz, metafora, tush tasviri, fantastik unsurlar, konflikt, badiiy xarakter, syujet, ruhiyat, absurd g'oya, ong oqimi, syurealistik dunyoqarash.

Sharifov Siroj,

teacher

Kattakurgan State Pedagogical Institute

Samarkand, Uzbekistan

sharifovsiroj@gmail.com

THE ROLE OF UNREAL REALITY IN THE FORMATION OF ARTISTIC CHARACTER

ABSTRACT

This article discusses the role of unreal realities in the novels of Amon Mukhtar in illuminating conflict and character. The role of fiction in the dynamics of the human psyche, the role of dreams, symbolic expressions in conveying a certain idea and philosophy in the work are highlighted.

Keywords: unreal reality, symbol, metaphor, dream image, fantastic elements, conflict, fictional character, plot, psyche, absurd idea, stream of consciousness, surrealist worldview.

Шарифов Сирож,

Преподаватель

Каттакурганском государственном педагогическом институте

Самарканд, Узбекистан
sharifovsiroj@gmail.com

РОЛЬ ИРРЕАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль нереальных реалий в романах Амона Мухтара в раскрытии конфликта и характеров. Подчеркивается роль вымысла в динамике человеческой психики, роль сновидений и символических выражений в передаче определенной идеи и философии произведения.

Ключевые слова: нереальная реальность, символ, метафора, образ сновидения, фантастические элементы, конфликт, вымышленный персонаж, сюжет, психика, абсурдная идея, поток сознания, сюрреалистическое мировоззрение.

Ijodkor adabiy jarayonda qanday badiiy asar yaratmasin voqelikni in'ikos etishda turli xil shakllardan foydalanishi mumkin: realistik, norealistik yoki aralash tartibda (realistik va norealistik). Bugungi kundagi zamonaviy adabiy maydonda esa realistik ifoda bilan bir qatorda, noreal voqelik tasviri keng qo'llanilmoqda. Bunday tasviriy jarayonlar ijodkor-muallifga oddiy voqealar ortida yashiringan chuqur falsafiy-psixologik va ijtimoiy-ruhiy manzaralarning mazmun-mohiyatini ochishga imkoniyat yaratib beradi.

Badiiy asarlarda noreal voqelik yozuvchining tasvir uslubiga qarab turlicha ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin: 1. Fantastik voqelik – inson hayotida ro'y bermaydigan, ilm-fan bilan izohlab bo'lmaydigan mo'jizaviy hodisalar tasviri. Masalan: personajlarning g'ayrioddiy quvvatga ega bo'lishi, bir zumda bir makondan boshqa makonga ko'chib qolishlar... 2. Mifologik va afsonaviy unsurlar – xalq og'zaki ijodidan kirib kelgan ajdaho, devlar, suv parilari va b. 3. Surrealistik tasvir – ong osti, tush, vahima, tasavvur dunyosining reallikka qo'shilib ketishi. 4. Allegorik va ramziy voqelik – haqiqatni yashirin ma'noda beruvchi obrazlar orqali noreallikka yo'l ochilishi. Masalan, narsa-predmet yoki hayvonlar orqali jamiyatning tanqidi, biror-bir mifologik timsol orqali insoniy kechinmalar ifodalanishi. 5. Utopik va antiutopik voqelik – kelajak, jamiyat haqidagi orzular, mavjud hayotdan tamoman farq qiluvchi ijtimoiy tuzumlar tasviri. Yuqorida tilga olib o'tilgan noreal voqelikning bunday ko'rinishlari, ya'ni bunday uslubiy yondashuv yozuvchiga qahramon ruhiyatini chuqur tasvirlash, ichki qarama-qarshiliklarni ko'rsatish imkonini beradi.

Omon Muxtor ijodida noreal voqelik tasvirlari qahramonlar xarakterini ochishda ham asosiy poetik vositalardan biri sifatida xizmat qilgan. Omon Muxtor ijodidagi noreallik haqida gapirar ekan Umarali Normatov shunday munosabat bildiradi: “ Omon Muxtor noreal voqelikdan vosita sifatida foydalangan holda real hayotni chuqurroq anglashga chorlaydi. Uning qahramonlari ramz va timsollar orqali o'z “men”ini va jamiyat orasidagi ichki kurashni ifodalaydi.”⁸

Omon Muxtor ijodi noreal voqelik orqali badiiy obrazni shakllantirishda o'ziga xos o'rin tutadi. Uning romanlaridagi qahramonlar tashqi reallikdan ko'ra ichki holati, ruhiy iztirob, ma'naviy izlanishlar bilan gavdalanadi. Bu holat ularning xarakterini ko'p qirrali, falsafiy va ramziy darajada ochishga xizmat qiladi. Demak, noreal voqelik Omon Muxtor asarlarida xarakter yaratishning asosiy badiiy uslubi hisoblanadi.

Omon Muxtorning “Ming bir qiyofa” romanida noreal tasvir asar qahramonlarining ichki dunyosi, ruhiy kechinmalarini ochib beribgina qolmay bir voqelikni ikkinchi bir voqelik bilan ulab syujetni harakatga soluvchi “lokomativ” rolini ham o'ynagan. Asar qahramoni hisoblangan Abdulla Hakim bir guruh korchalonlar qo'liga tushib obdon kaltaklangandan

⁸ Normatov U. “Zamonaviy roman tafakkuri”, T.: G'. G'ulom nomidagi nashriyot, 2014

so'ng xo'rligi kelib sevgilisi Halimani eslaydi va shu zahoti Halima paydo bo'ladi va u bilan suhbatlashib ketadi: "Manzillar chekinib, devorlar suranib, eshiklar qulab, bexosdan Halima xonaga kirib kelganicha uning ro'parasiga to'xtadi. U yerda emaklab-sudralib, Halimannig oyoqlarini quchib, qizning etagiga yuzini bosib, baxt va baxtsizlikdan mast ko'yda yelkalari titrab, to'liqib, uzoq hungur-hungur yig'ladi: shuncha yil qayerda eding, Halimajon? Nega meni yo'qlamading?! Axir, men sensiz yasholmayman-ku!... Otam yo'q, aka-ukalarim yo'q, boshimda yolg'iz soyabonim – onam o'tib ketganlariga ancha bo'ldi. Mening endi dunyoda sendan bo'lak hech kimim qolmadi. Vaqtida o'zi seni izlab shaharga kelgandim... Sen yonimda bo'lsang, boshimga bunday kunlar tushmasdi...⁹. Bunday noreal tasvirlar orqali ijodkor asar qahramonlarining butun bir badiiy qiyofasini ochib boradi. O'quvchi kitobxon esa ana shunday noreal tasvirlar orqali qahramonlar badiiy xarakterini kashf qiladi.

"Ming bir qiyofa" romanida noreallikning fantastik ko'rinishidan tashqari ramz, kinoya, piching va shu kabi tagma'noga ega bo'lgan tasvirlar ham shunday ustalik bilan qo'llab yuborilganki, ular orqali jamiyatda hamda insonlar orasida ro'y bergan va berayotgan ijtimoiy adolatsizliklarni ham qoralab o'tadi. Abdulla Hakim mingan mashinaning haydovchisiz boshqarilishi, shahar markazidagi binoning birdaniga ko'zdan g'oyib bo'lishi va shunga o'xshash ramziy tasvirlar asarda talaygina. Gap ularning sonida emas, balki ma'no tashishida, voqea-hodisalar mohiyatini ochib berishida. Masalan, mashinaning haydovchisiz boshqarilishi – jamiyatning, tuzumning rahbar – rahnamodan ayrilganini, uni boshqaruvchi yagona bir boshning yo'qligiga ishora qilgan bo'lsa, shahar markazidagi binoning – marmardan tiklangan to'qqiz qavatli koshona Tarix va madaniyat tashkilotining kuchli shamol tufayli joyidan yo'q bo'lishi, uning qaqragan bir cho'lga borib tushishi, ichidagi xodimlarning hatto buni sezmagani-yu, uyiga ketmasdan haftalab shu yerda qolib ishlashigacha ham bir ramziylik hamda kinoya mavjud bo'lib, go'yo yozuvchining o'quvchi-kitobxoniga aytish lozim bo'lgan achchiq haqiqatlari yashiringan: 1) *uning marmardan tiklanishi va to'qqiz qavatli ekanligi* – shuncha katta, hashamdor tashkilot bo'la turib biror bir ishni o'zi mustaqil hal qilolmasligi, hatto kichik bir xodim olmoqchi bo'lsa ham yuqoridan buyruq kutishi, o'zining mustaqil fikri yo'qligiga; 2) *kuchli shamol tufayli joyidan yo'q bo'lishi hamda uning qaqragan bir cho'lga borib tushishi* – aslida bu tashkilotning na xalqqa va tarix va madaniyatga hissasi tegmayotganligidan dalolat beradi. Tarix va madaniyatni gullatish shiori ostida *qadimiy obidalar, masjid va madrasalarni buzish, ming yillik ko'rkam hovuzlarni ko'mib tashlash, qaristonlarni toptash, ota-bobolaridan qolgan eski kitoblarni yoqish...* aynan mana shu ishlar qo'shtirnoq ichidagi "Tarix va madaniyat" tashkilotining ishi edi. Yozuvchi uni shamolga uchirib, cho'lga olib borib tashlash orqali undan ko'ra bu tashkilot yo'q bo'lsa yaxshi demoqchi. Balki shu tashkilot yo'q bo'lganda buyuk bir madaniy merosimiz saqlanib qolarmidi, demoqchiday... Bunday iqrorlarni yozuvchi hatto asar qahramoni (Sadirjon) tiliga ham ko'chiradi: "Tashkilotingiz avvaldan odamlarga keraksiz edi. Hozir esa shahardan ham odamlardan ham butkul uzilib qoldi. Derazadan tashqariga bunday bir qarang! Yalang sahroda turibsiz!"¹⁰

Bu romanda yozuvchi noreal voqeliklar orqali faqatgina qahramonlar xarakterini yoritibgina qolmay, balki ayni paytda ijtimoiy muhitning umumiy qiyofasini qahramonlar xatti-harakat tarzi, tutumlari orqali ham ochib beradi. Romanda asar qahramonning "ming bitta qiyofa"ga kirishi – bu insonning o'zini izlash, yo'qotish va topish kabi falsafiy yo'lini ko'rsatib bergan. Bu romandagi ramziy nom haqida gapirar ekan "Ming bir qiyofa" – bu asar qahramonining o'zini anglash yo'lida ichida kechayotgan ming bitta iztirob va kechinmalarni boshdan kechirishining ramziy ifodasidir"¹¹, deb yozadi M. Sobirova.

⁹ Омон Мухтор. Тўрт томон қибла: уч романдан иборат Шарқ дафтари: (трилогия). – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б. 24. (Keyingi o'rinlarda ushbu asarning faqat sahifalari ko'rsatiladi.)

¹⁰ O'sha asar. – B.121.

¹¹ Sobirova M. "O'zbek adabiyotida poetik tafakkur va badiiy obraz", T.: O'qituvchi, 2007., – B. 23

“Ko‘zgu oldidagi odam” romanida ham noreal tasvirlar orqali qahramonning (asosan, Valijonning) ichki dunyosi, ruhiy kechinmalari yoritiladi. Muallif bu romanda ham an’anaviy realizmdan yiroqlashgan holda, inson ongining chuqur qatlamlariga kirib boradi. Bu asarda yozuvchi personaj badiiy xarakterini tashqi xatti-harakatlar bilan emas, balki ichki dialog, tush, xayolot va simvolik obrazlar vositasida shakllantiradi.

Roman markazida turgan qahramon (Valijon) – ko‘zgu oldida turib o‘zini kuzatuvchi, o‘z hayoti va ma’naviy qiyofasini tahlil va taftish qiluvchi obraz hisoblanadi. “Ko‘zgu” predmeti bu asarda ramziy timsol hisoblanib, insonning o‘z-o‘zini anglash, ruhiy muhokama maydoni sifatida talqin qilinadi. Asar qahramoni hisoblangan Valijon obrazi real hayotdan ko‘ra, balki o‘zining ichki olamida ko‘proq yashaydi: o‘zi bilan o‘zi suhbat quradi, o‘zini lanatlaydi, o‘zini koyiydi, o‘ziga taskin beradi, umuman, o‘z-o‘zi bilan kurashib yashaydi. Mana shu jarayonda uning badiiy xarakter qiyofasi ochilib boradi. Bu o‘rinda adabiyot vakili Jahongir Qosimovning: “Omon Muxtor romanlarida, xususan, “Ko‘zgu oldidagi odam”da noreal shakllar orqali inson ongining in’ikosi, qarama-qarshiliklar, ichki dialoglar ustuvor. Bu asarni psixologik-modernistik ruhdagi romanlar safida ko‘rish mumkin”¹², - degan fikrlari ham bizning yuqoridagi fikrlarimizga hamohanglik kasb etadi. Adabiyotshunos Dilmurod Quronov ham “Omon Muxtorning “Ko‘zgu oldidagi odam” romanida an’anaviy syujet voqealari o‘rnini falsafiy-metaforik, ko‘proq ichki izlanishlar egallaganini, qahramonning ruhiy portreti noreal tasvirlar, timsollar va simvolik xarakterlar vositasida chizilganini bu, o‘z navbatida, badiiy xarakterga murakkablik, ko‘p qavatlilik bag‘ishlaganini”¹³ ta’kidlagan edi.

Romanda bosh qahramon o‘zini izlash jarayonini boshlaydi. Bu izlanish ko‘zgudagi aks orqali, ya’ni simvolik makonda kechadi. Ko‘zgu – bu oddiy predmet emas, balki o‘zini anglash, haqiqatni topish vositasidir. Qahramon o‘z ichki “men”i bilan kurashadi. Bu kurash real voqea emas, balki noreal tasvir orqali berilgan ruhiy inqiroz sifatida namoyon bo‘ladi. Muallif “Ko‘zgu oldidagi odam” romanida noreal tasvirlar orqali qahramonning ruhiy holati, falsafiy qarashlari va ma’naviy kechinmalarini chuqur yoritadi. Bu tasvirlar badiiy xarakterni shakllantirishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qilib, romanning poetikasiga o‘ziga xoslik baxsh etgan.

Omon Muxtorning “Tepalikdagi xaroba” romanida ham noreal voqelik vositasida badiiy xarakterlar yaratish, ularning ichki kechinmalari va ruhiy iztiroblarini ifodalash asosiy san’atkorlik mezoniga aylanganini ko‘rishimiz mumkin. Asarda real voqelik va g‘ayritabiiy (noreal) holatlar ustma-ust tushgan holda tasvirlanadi, bu esa obrazlarning ichki dunyosi va ong oqimi orqali ochib berilgan.

Romanning bosh qahramoni — tarixchi yigit Mirza G‘olib obrazi orqali yozuvchi inson xotirasi, ong oqimi va ruhiy o‘zgarishlarini noreal tasvirlar orqali bayon etadi. Xususan, "Tepalik" va "xaroba" tushunchalari faqat makon emas, balki ma’naviy va falsafiy ramzlar sifatida ham talqin etiladi. Xaroba — bu insoniyat tarixining yemirilgan, unutilgan bosqichlarini, tepada joylashgan xaroba esa bunday yemirilgan ong va xotiraning tevarakatrofga ustuvor bo‘lgan kuchini anglatadi. Tanqidchi I. G‘ofurovning fikricha, “roman voqealari real asosga ega bo‘lishiga qaramasdan, yozuvchi ularni ruhiy-simvolik darajada yoritishga harakat qiladi. Bu orqali qahramon ichki azobini, iztirobini, hatto jismoniy hayotdan ko‘ra ruhiy mavjudlikda ko‘proq yashayotganini ko‘rsatadi”¹⁴

Romanda orzular, vahimalar, tushlar va xotiralar badiiy kompozitsiyaning asosiy qismini tashkil etadi. Mirza G‘olibning eski maktab va undagi o‘rtoqlari, bolalikdagi o‘qituvchisi, bo‘rilar va tubsiz quduq haqidagi xotiralari tasvirlanar ekan, bu xotiralar ko‘pincha aniq real kontekstdan ajralib, syurrealistik ohangda beriladi. Adabiyotshunos olim

¹² Qosimov J. Zamonaviy o‘zbek romanining iztiroblari. – T.: Akademyashr, 2015. – B. 187.

¹³ Quronov D. O‘zbek romanining taraqqiyot bosqichlari. – T.: Fan, 2009. – B. 204.

¹⁴ G‘ofurov I. Omon Muxtor poetikasi, T., 1986, 112-bet

Ahmedov N. bu haqida shunday yozadi: “Muxtor qahramonlari real hayotda emas, balki o‘z xotiralari va orzularining mutlaq olamida yashaydi. Tepalikdagi xaroba — bu ham tarix, ham shuur darajasida barbod bo‘lgan haqiqatdir.”¹⁵

Romanda Mirza G‘olib xarakteri noreal voqealar orqali asta-sekin shakllanadi. U o‘tmish xotiralari bilan kurashadi, vaqti-vaqti bilan real hayotdan uziladi. Aynan mana shu noaniqlik, tush va haqiqat orasidagi tafovut uning ongidagi bo‘linishni — ichki azob va ruhiy ezilishni ko‘rsatadi. Misol uchun, u xarobani qayta tiklamoqchi bo‘ladi, ammo bu harakatlar ko‘proq simvolik ma‘no kasb etadi — u o‘z vijdoni, o‘tmishidagi xatolari bilan yuzma-yuz keladi. Tepalikdagi xaroba, aslida, uning buzilgan, unutilgan qadriyatlar oldida javobgarligini aks ettirgan desak, xato bo‘lmaydi

Roman modernistik oqimlar, xususan, ong oqimi, retrospektiv usullar va syurrealistik timsollar orqali yozilgan. Bu uslub orqali Omon Muxtor shaxsiy tajribalarni umumiy falsafiy savollarga aylantiradi: “Inson kim?”, “Tarix qayerda?”, “Qadriyatlar qay darajada barqaror?” degan savollar badiiy xarakter og‘ushida ochiladi. Akademik Ibrohim Haqqulov ta’kidlaganidek: “Omon Muxtor ijodida vaqt va makon kontsepsiyasi o‘ziga xos tarzda qayta talqin etiladi, unda noreal tasvirlar obrazning ichki olamini ochishga xizmat qiladi”.¹⁶

“Tepalikdagi xaroba” romanida Mirza G‘olibning badiiy xarakteri noreal voqeliklar: orzular, tushlar, timsollar orqali shakllanib borib, bu jarayon roman strukturasi xotira, ong oqimi, tasavvufiy-falsafiy ramzlar (tepada joylashgan xaroba, quduq, bo‘ri) badiiy obrazlar taraqqiyotini ta’minlab bergan.

“FFU” romanida noreal tasvir, asosan, Mulla Toshpo‘lat, o‘g‘li Toshtemir va yoymachi “afsungar” Haydar Maxsum bilan bog‘liq bo‘lgan muloqotlar asnosida tasvirlangan. Asarda asosiy qahramon Mulla Toshpo‘lat tashqi voqealardan ko‘ra ichki kechinmalar, xotiralari, ajdodlarga nisbatan vijdoniy mas’uliyat bilan yashaydigan obraz. U o‘g‘li Toshtemirning ishyoqmasligi, dangasaligi, qo‘li ishga bormasligidan kuyunib, yakka-yu yagona o‘g‘liga najot izlab ko‘chaga chiqadi. Cho‘kayotgan odam xasga yopishadi, - deganlaridek, ko‘ziga ko‘ringan shaxs, hatto narsadan ham najot istab qoladi. Uning baxtiga bozorda qiblagga qarab o‘tirgan yoymachi chol Haydar maxsumga yo‘liqadi. Uning “menga shunday salohiyat bor: qo‘limni ochib yuzimga tortsam bas, aqlimning yarmi o‘g‘lingizga o‘tib qoladi”, degan so‘ziga laqqa tushib, aqlining yarmini sotib olishi hamda o‘g‘li bilan kechqurun supada suhbatlashib turish asnosida “patlari kapalakdek rangin” bir to‘tining supada paydo bo‘lishi va Toshtemirning “kiftiga qanotini tekkizgancha” boshi ustidan uchib o‘tishi, shundan so‘ng Toshtemirning boshi qattiq og‘rib, so‘ng kallasi yaxshi ishlay boshlashi-yu, aqlli bo‘lib qolgani, Haydar maxsumning sotgan aqlini qaytarib olishi, Toshtemir yana asl holiga qaytib, u qurgan binoning bir zumda yer bilan yakson bo‘lishi bilan bog‘liq jarayonlarda ko‘zga tashlanadi.

Adib “FFU” romandagi bunday noreallik orqali oddiy xalq ongidagi tushunchalar, qarashlar, qadimiy arketiplar, metaforik ifodalar, xayoliy obrazlar orqali badiiy haqiqatni tasvirlaydi. Asardagi badiiy xarakterlar real shaxs sifatida emas, balki ruhiy-axloqiy timsollar sifatida yoritiladi go‘yo. Bir so‘z bilan aytganda, ijodkor Mulla Toshpo‘lat obrazi orqali “o‘zbek otasining bo‘rtma tasviri”ni yaratishni maqsad qilgan. Roman nomining o‘zi timsoliy xarakterga egadek go‘yo, FFU – Farzandga, Fido, Umr.

“FFU” romani haqida fikr bildirar ekan Habib Sa’dullayev shunday deydi: “FFU – bu realizmga sig‘maydigan, o‘ziga xos ruhiy makon. Qahramonlarning orzusi, xotirasi, og‘riqlari asar ichidagi noreal strukturalarda jonlanadi. Noreallik – bu yerda estetik vosita emas, balki badiiy xarakterning o‘zagi.”¹⁷

¹⁵ Ahmedov N. Sharq mumtoz ruhiyatining zamonaviy talqini, T., 2001, 186-bet

¹⁶ Haqqulov I. Adabiy tanqid va badiiy tafakkur, T., 2010, 234-bet

¹⁷ Sa’dullayev H. Omon Muxtor romanlarida ruhiy-falsafiy qatlamlar. // Yangi adabiyot, 2021, №4.

Umuman aytganda, “FFU” romanida noreal voqeliklar, asosan, qahramonning (Mulla Toshtemirning) ichki kechinmalari, vijdoniy azoblari – badiiy xarakterini yaratishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qilgan.

“Ayollar mamlakati va saltanati” romani ham noreal voqeliklar asosida qurilgan bo‘lib, bu asar nafaqat ayollar mavqeini tasvirlash, balki insoniyatdagi qadriyatlar va ruhiy holatlarni ham badiiy ifodalashda o‘ziga xos yondashuvga ega. Asarda noreal voqelik Olimning bog‘-hovliga uning qo‘lini so‘rash, turmushga chiqishiga ko‘ndirish uchun Zebon taklif qilgani hamda uchrashish uchun borayotganda ko‘prik ostidagi cho‘milayotgan ayollar, ular idora qiloyotgan bino ko‘rishi bilan rivojlanadi. Roman voqealari real hayotga o‘xshash kontekstda kechgan bo‘lsa-da, unda tasvirlangan Ayollar mamlakati — bu real geografik joy emas, inson ongi va ruhiyatidagi g‘oyaviy-metaforik makon sifatida talqin qilinadi. Asar qahramonlari hisoblangan Asal, Nafisa, Shohsanam, Baxtigul kabi obrazlar real odamlar emas, balki ayollik mohiyati, insoniy qadriyatlar, erkinlik va adolat istagidagi timsollaridir. Asar qahramoni hisoblangan Olimning xotinini “Hurriyat” ismi bilan nomlanishi ham jamiyatda ayollarning erkinligi, hurligiga ishora bo‘lgan ramziy nomdir.

Muallif ayollar hukmronlik qilgan jamiyatni tasvirlab, zamonaviy jamiyatdagi gender tengsizligi, erkaklar va ayollar o‘rtasidagi ijtimoiy rollarning buzilgan me‘yorlarini aksil-oyina orqali tanqid qiladi. Ayolning ojiza emasligi, ular kuch, quvvat, shijoat borasida erkaklardan qolishmasligini To‘maris, Barchinoy, Nodirabegim, Turkon xotun-u O‘zbek oyimlar misolida ham namuna qilib ko‘rsatadi:

*“... Tog‘lar ustida, Oftob nurlariga cho‘mgan,
Eng baland cho‘qqida zarrin taxt –
Yuziga harir parda tutgan MALIKA o‘tiradi.
Bu To‘marismi, Turkon xotunmi, O‘zbek oyimmi?”*

*Irodasi – qonun, hukmi – hukm... ”¹⁸
“Biz – To‘maris avlodi,
Ayolsiz – hayot yo‘q,
Sen – buyuk ma‘buda ”¹⁹*

Asarda muallif ko‘r-ko‘rona ayollarning erkinligi va ijtimoiy hayotda erkaklar bilan teng huquqli bo‘lishini yoqlagani ko‘rinib tursa-da, ba‘zi o‘rinlarda haddan ziyod erkinlik ayolning izdan chiqishiga, hamiyatning yo‘qolishiga, ijtimoiy tanazzulni keltirib chiqarishiga ishoralar bor: Asardagi personajlardan biri Toji akaning turli gap-so‘zlar sabab qizini o‘ldirib qo‘yishi, “Ayolning behad erkinligi qo‘rqinchlidir”, “Men bunday og‘ir ishlarni nomus uchun qildim, alamdan emas” kabi “Otello” dan iqtiboslarning keltirilishi, Stalinning xotini Aliluyevani o‘z joniga qasd qilishgacha borish holatlari bunga yaqqol misoldir.

Bu roman haqida fikr bildirar ekan Shoira Shomurodova: “Asarda noreal, simvolik qatlamda yaratilgan “Ayollar mamlakati” – bu erkinlikka intilishning, adolatga tashnalikning ramziy ifodasidir. Obrazlar orqali emas, balki tushunsiz, ko‘ngil orqali anglanadigan estetik model yaratish – Omon Muxtor stilistik yutug‘idir.”²⁰, - deb yozsa, yana bir adabiy tadqiqodchi Gulchehra Nurullayeva shunday deydi: “Roman fantastik vositalar orqali ayollik olamini g‘oyaviy markazga olib chiqadi. Bu – noreal tasvir yordamida qahramonlarning jamiyatdagi o‘rni, ichki dramasi, botiniy isyoni badiiy shakllantirilganini anglatadi.”²¹

¹⁸ “Ayollar mamlakati va saltanati”.: Roman va hikoyalar. – T.: sharq, 1997. – B. 112

¹⁹ Ayollar mamlakati va saltanati”.: Roman va hikoyalar. – T.: sharq, 1997. – B. 109.

²⁰ Shomurodova Sh. “Omon Muxtor ijodida fantastika va realizm uyg‘unligi”, O‘zDJTU ilmiy to‘plami, 2020.

²¹ Nurullayeva G. “Zamonaviy o‘zbek romanida ayol obrazi evolyutsiyasi”, Ilmiy maqola, 2018.

Omon Muxtorning “Ayollar mamlakati va saltanati” romanida noreal tasvirlar psixologik, ijtimoiy va falsafiy ma'nolarni yuksak estetik darajada ifodalovchi vosita sifatida xizmat qilgan. Qahramonlarning badiiy xarakteri noreal muhitda yanada yorqin, chuqur va ko'p qirrali ko'rinishga ega bo'lgan. Umuman aytganda, Omon Muxtor bu romandagi noreal tasvirlar — ya'ni fantastik, simbolik va surreal elementlar orqali badiiy xarakterlarni chuqurroq yoritish va ularning ichki dunyosini ochishni, asosiy maqsad qilgani yaqqol seziladi.

“Aflotun” romanida ham noreal voqelik eng muhim badiiy tasvir vositasi bo'lib xizmat qilgan. Roman realizm va modernizmning o'zaro uyg'unligida yozilgan bo'lib, undagi qahramonlar fantastik, tushvoriy, ramziy, mifologik elementlar vositasida chuqur falsafiy, ruhiy, axloqiy qatlamlarga ega bo'ladi.

“Aflotun” romanining asosiy qahramoni Aflotun obrazi faqat tashqi voqelikda emas, balki ichki ruhiy-psixologik holatlarda ham ko'rinadi. Romanda keltirilgan ko'plab tushlar, ichki monologlar, ong oqimi uslubi orqali qahramonning ichki dunyosi ochilib borgan. Romanda Aflotunning o'zi va hayoti ham turli o'xshatish va ramziy timsoliy obrazlar — masalan, oqqush, ko'zgu, yo'llar, parvoz, nur, qorong'uliklar orqali ifodalanadi. Masalan, Suqrot shogirdi Aflotun bilan uchrashmasdan oldin uni tushiga ko'radi: ” tushida go'zal bir oqqush uning ko'ksiga kelib qo'ngan, so'ng ajib bir nag'ma bilan yuksak fazolarga parvoz etgan edi. Va Aflotun ro'para kelganida Mana meni oqqushi deb nido qilgan edi”.

Bu kabi noreal tasvirlardan ko'rinadiki, bunday voqeliklar qahramonlar badiiy qiyofasi-xarakterini, insoniy ruhiy izlanishlarini aks ettiruvchi badiiy unsur bo'lib xizmat qilgan.

Adabiyotshunos G'ulomov G'. “Aflotun” romani haqida fikr bildirar ekan: “Omon Muxtorning “Aflotun” romani — bu real voqelik bilan g'ayritabiiylik oralig'ida badiiy o'zlik izlash harakatidir. Unda noreal ifodaviy vositalar qahramon obrazining falsafiy teranligini ta'minlaydi”²², - deb ta'kidlab o'tadi.

“Aflotun” romanida boshqa noreal voqeliklarga nisbatan ramziy ma'no tashuvchi unsurlar talaygina: karvon, sahro, quduq, suv kabilar shular jumlasidan. Karvon – o'z maqsad va intilishlari sari olg'a ildamlayotgan insonlar hamda ularning kechrayotgan umrlari ramzi; Sahro – bu sinov. Inson bu hayotda yashar ekan, albatta, turli xil sinovlarni, baland-pastliklarga, oq-qora kunlargaga duch keladi. Ularni yengib o'tadi yoki mag'lub bo'ladi. Bu sinov – qonunlar hammaning boshida bo'lishi tabiiy. Sahrodagi quduq – ilm-ziyo, ma'rifat maskani bo'lsa, suv esa ilm-ziyo, ma'naviyat va ma'rifatning o'zidir. Barchamiz bu hayoti dunyoda yashar ekanmiz moddiy va ma'naviy ozuqaga ehtiyoj sezamiz. Bu bizning tirikligimizni ta'minlab turadi. Moddiyatga berilib ma'naviyatni unutsak, yoki, aksincha, ma'naviyat bilan bo'lib moddiy hayotni yoddan chiqaradigan bo'lsak, tanazzulimiz aniq.

Romandagi quduq haqida gapirar ekan adabiy tadqiqotchi Azizov N. bu ramziy unurni shunday ta'riflaydi: “Quduq – real makondan fantastik makonga olib o'tuvchi badiiy vosita. Folklorda quduq devlar makoni, Omon Muxtor romanida esa tafakkur egalari, fozil odamlar jamlangan joy. Suv esa ilm, ma'rifat, tafakkur ramzi. Usmon Ruxsorani ko'rmog'i uchun olomonga suv (ilm-ma'rifat) etkazib berishga burchli. Olomon qalbida ziyo, TIRIKLIK bo'lmas ekan, Ruxsoraga etmoqning imkoni yo'q. Raufning aynan er ostidan qidirilishi – badiiy shartli tasvir asosi, buni ratsional jihatdan uning allaqachon dunyoni tark etgani bilan bog'liq holda tushunish ham mumkin. Ikkinchi tomoni borki, yuksak tafakkur sohiblarining vafotidan so'ng ikkinchi umri boshlanadi. Faqat bu umr endi ma'rifatli kishilar qalbida davom etadi. Tarixiy haqiqat – real makondagi vaziyatga ko'ra, uni er ustidan – jaholat botqog'iga botgan xaloyiq ichidan izlash xato. Shundan kelib chiqib, romandagi norealistik tasvir –

²² G'ulomov G'. “Zamonaviy o'zbek adabiyotida ruhiy-psixologik tahlil tendensiyalari”, Toshkent, 2019. – B.

Raufning ramziy-fantastik makondan qidirilishi muallifning o'ziga xos topilmasi, desak to'g'ri bo'ladi"²³.

Romandagi Rauf, Usmon, Ruxsora kabi obrazlar ham bizning bu hayoti sahroda shunchaki o'lib ketmasligimiz uchun, quduqdan suv (ilm, ma'rifat) tutaman deb o'lib ketgan jadidi ajdodlarimiz timsoli ekanligi shubhasiz. Asardagi Rauf obrazi – bu Abdurauf Fitrat. Muallif asarda bu obrazni Aflotun va Suqrot kabi faylasuflarga parallel ravishda qo'yib “O'zbekning Aflotuni“ maqomiga ko'targan. Shu ma'noda Abdurauf Fitratni quduqning ham suvning ham ramzi deb atasak bo'ladi, yani ilm-ma'ifat maskani ham ilm ma'rifatning o'zi ham Abdurauf Fitratdir.

Asarda ifoda obykti bo'lgan davr kishilari Usmon va o'g'li Sobir o'rtasidagi suhbat jarayonida ham Raufning kim ekanligi oydinlashadi:

- ” ... Seni cheksiz sahroga adashib-uloqib yurganingda yerdan ko'tarib olgan parparak ham uchib-aylanib oxiri yerga kelib qo'nadi. Busiz iloj yo'q. Insonning maskani – Yer. Inson – tuproqdan yaralgan.
- Raufni aytmadingiz? Uning suvga daxli bormi?
- Bor! Albatta...Dunyoni shu taxlit kishilar tutib turadi! Ular jismi o'lganda ham barhayot...”²⁴

Adabiyotshunos U. Normatov ham: “Muallif noreal voqealar orqali real ong ichidagi mojarolarni aks ettiradi. Shu ma'noda, Aflotun obrazi hayotdan ko'ra ruhiyatga yaqinroq bo'lib, o'quvchini o'zlik, mavjudlikka, ilm-ma'rifatga, ma'naviyat haqida mulohazaga chorlaydi”²⁵, - deganda ham bizning yuqoridagi fikrlarimizni nazarda tutgan bo'lsa, ajab emas.

Omon Muxtorning “Aflotun” romanida noreal tasvirlar — xayoliy voqealar, tushlar, ramzlar, mifologik bog'lanishlar orqali qahramon xarakteri real hayotdan ajralgan holda emas, balki chuqur falsafiy-psixologik qatlam orqali ochib bergan. Bu yondashuv, nafaqat Omon Muxtor ijodiga, balki O'zbek romanchiligida ham yangi bosqich — ruhiylik, ramz, ontologik izlanishlar boshlanganining dalilidir desak bo'ladi.

²³ Azizov N. “Omon Muxtor romanlari poetikasi: realizm va fantastika uyg'unligi “. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati . 21-bet.

²⁴ Omon Muxtor. Aflotun: Roman , qissa va hikoyalar. T.: “Ma'naviyat”, 1998. B 35

²⁵ . Normatov U. “O'zbek romani poetikasida yangi izlanishlar”, Toshkent, 2020 – B. 134

Iqtiboslar/ Сноски/ References

1. Normatov U. “Zamonaviy roman tafakkuri”, T.: G‘. G‘ulom nomidagi nashriyot, 2014Normatov U. “Adabiy jarayon va zamon”, T.: “Fan”, 2007.
2. Омон Мухтор. Тўрт томон қибла: уч романдан иборат Шарқ дафтари: (трилогия). – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б. Karimova G. Postmodern tafakkur va o‘zbek romani, 2020, B. – 78
3. Sobirova M. “O‘zbek adabiyotida poetik tafakkur va badiiy obraz”, T.: O‘qituvchi, 2007., – B. 23
4. Qosimov J. Zamonaviy o‘zbek romanining iztiroblari. – T.: Akademnashr, 2015. – B. 187.